

EKOLOGIK IQLIM O'ZGARISHLAR VA OROL MUAMMOSI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346586>

Yigitaliyev Oblayor Donyorjon o'g'li.
Axmadjonova Gulnigorxon Elmurodjon qizi
Olimova Gullola Turg'unboy qizi.
Yunusova Xurriyatxon Abduraxmon qizi.
IV – bosqich talabalari .
Mevachilik uzumchilik va sabzavotchilik fakulteti
Farg'ona Davlat Universiteti.

Annotatsiya : *Yurtboshimiz SH.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida so'zlagan nutqlari . 2-noyabr kuni davlatimiz rahbari SH.Mirziyoyev raisligida “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi va Orol va Orolbo'yi muammosini yechishdagi uchta asosiy yo'nalishlar haqida umumiy ma'lumotlar.*

Kalit so'zlari: *Ekologik o'zgarishlarning tabiat va inson salomatligiga tasiri , orol fojiasi , orolni qayta tiklash, SH.Mirziyoyev tomonidan orolni qutqarish to'g'risidagi qarorlar.*

O'tgan yilning sentabrida bo'lib o'tgan BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida nutq so'zlagan Yurtboshimiz SH.Mirziyoyev mazkur nufuzli xalqaro tuzilmaga a'zo davlatlarni shu masala bo'yicha maxsus rezolyutsiyani ishlab chiqish va qabul qilishga chaqirdi. Bu shunchaki chaqiriq bo'lmasdan, unda bo'lajak rezolyutsiyaning mazmun-mohiyati va ahamiyati to'liq ochib berildi. Ya'ni mazkur hujjatda yuqori texnologiyali innovatsiyalar, ekologik toza, energiya hamda suvni tejaydigan texnologiyalarni yaratish va tatbiq qilishga investitsiyalarni jalb etish uchun shart-sharoit yaratish, “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini keng qo'llash, tuproq degradatsiyasi, cho'llanish hamda ekologik migratsiyaning oldini olish,

ekoturizmni rivojlantirish singari o'ta dolzarb masalalarga doir chora-tadbirlar qamrab olinishi kerakligi aytili. Shu bilan birga Joriy yilning 2-noyabr kuni davlatimiz rahbari SH.Mirziyoyev raisligida “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirishga bag'ishlangan videoselektor

yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda 10 dekabrda qadar daraxt ekish bo'yicha "dolzarb 40 kunlik" e'lon qilindi.

Ushbu loyiha doirasida yiliga 200 million tup daraxt va buta ko'chatlarini ekish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni amaldagi 8 foizdan 30 foizga oshirish reja qilingan. Bu loyixadan ko'zlangan asosiy maqsad turli xil iqlim o'zgarishlarini oldini olish qaratilgan. Chunki, hozirgi kunda iqlim o'zgarishlari natijasida turli xil global muammolar paydo bolmoqda.

Iqlim o'zgarishining asosiy sababi nimada? Mutaxassislar iqlim o'zgarishining asosiy omili issiqxona effekti ekanligini ta'kidlashadi. Quyoshdan kelgan issiqlikning yer sathida jamlanib, dimlanib qolishi issiqxona effekti deyiladi. Ya'ni quyoshdan kelgan nurni yer ham o'z navbatida atmosfera orqali koinotga qaytaradi. Ushbu nurlarning bir qismi koinotga chiqib ketish o'rniga odamlardan chiqarilgan turli gazlarga yutiladi. Uning koinotga qaytib chiqib ketmasligi oqibatida yer yuzi me'yoridan ortiq qiziydi va iqlimga ta'sir ko'rsatadigan issiqxona qatlami hosil bo'ladi.

Hozirgi kunda sayyoramizda inson faoliyatining salbiy ta'siri natijasida atrof muhitda sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Jumladan, iqlim o'zgarishlari, turli xildagi tabiiy ofatlar yer sayyorasining barcha kengliklarida sezilmoqda. Oqibatda o'rmon bilan qoplangan maydonlar qisqarmoqda, atmosfera, suv va litosfera ifloslanmoqda.

Tabiiy muhit holatining inson ta'sirida o'zgarishi, jonli va jonsiz komponentlarga kuchli antropogen ta'sir mahalliy, mintaqaviy va umumjahon ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Jumladan, shu kabi ta'sirlar natijasida mintaqadagi ekologik inkirozning eng xavfli nuqtasi hisoblangan "Orol muammosi" vujudga keldi.

Harorat ko'tarilishi natijasida suvning bug'lanish koeffitsiyenti oshishi hududlarda suv resurslari kamayishiga, tanqisligiga ta'sir etmoqda;

Ekologik tanglik oqibatida yil davomida umuman yog'ingarchilik bo'lmagan kunlar soni ko'paymoqda;

Tuproqning namligi kamayishi hisobiga takroriy qurg'oqchilik xavfi ortmoqda va hosildorlik ko'rsatkichlari tushib ketmoqda;

Orol dengiziga quyiladigan suv hajmining kamayishi daryo deltasining cho'lga aylanishi va qurigan dengiz tubida yangi cho'l maydonlari paydo bo'lishini tezlashtiryapti; bu esa atmosfera havosida katta maydonlarda changlanish ortmoqda;

Isish va sovish kabi anomal hodisalarning o'zgarishi qishloq xo'jaligi mahsulotlari va mevalarning nobud bo'lishiga olib kelmoqda.

Bu haqda quyidagi ma'lumotlar fikrimizni isbotlaydi. Oxirgi 40-45 yil davomida Orol dengizi sathi 22 metrga pasayib ketdi, akvatoriya maydoni 4 martadan ziyodga kamaydi, suv hajmi 10 baravargacha (1064 kub km dan 70 kub km) kamaydi, suv tarkibidagi tuz miqdori 112 g/l gacha, Orolning sharqiy qismida esa 280 g/l gacha yetdi. Orol dengizi deyarli "o'lik" dengizga aylandi. Qurib qolgan tubi maydoni 4,2 mln. gektarni tashkil etib, tutash hududlarga chang, qum-tuzli aerozollarini tarqatish manbaiga aylandi.

Bu yerda har yili atmosfera havosiga 80 dan 100 mln. tonnagacha chang ko'tariladi. Shu bilan bir vaqtda, Amudaryo va Sirdaryoning deltalarida yerlarning tanazzulga uchrashi va cho'llashish sur'atlari o'sib bormoqda.

Orol va Orolbo'yi muammosini yechishdagi uchta asosiy yo'nalishlar ya'ni, birinchidan, ichimlik suvini quvurlar orqali aholiga yetkazib berish bilan hududning sanitar-epidemiologik ahvolini yaxshilashga, shuningdek, yer osti chuchuk suvidan foydalanishga ham e'tibor qaratildi. Sog'liqni saqlash va sanitariya xizmati darajasini keskin yuqoriga ko'tarish zarurligi uqtirildi; ikkinchidan, dengizning qurigan janubiy qirgoqlarida sun'iy damba qurib, delta eksosistemasini doimiy suvlashtirish yo'li bilan "Yashil kamar" hosil qilish; uchinchidan, dengizni o'zini sahlash. Uni saqlash uchun unga sistematik ravishda ko'p miqdorda suv yuborib turish kerakligi va bundan tashqari Orolni qurigan tubida saksovulzorlar barpo etish natijasida qum ko'chishi, chang ko'tarilishini oldini olinishi mutaxassislar tomonidan ta'kidlandi.

Tabiatimizni asrash, uni muhofaza qilish, tabiatdan oqilona foydalanish va jamiyatda ekologik madaniyat va ekologik ongni rivojlantirish nafaqat tabiatni muhofaza qilish organlari ishi, balki shu zaminda yashayotgan har bir insonning ona Vatanimizga, uning tabiatiga bo'lgan farzandlik burchidir.

Xulosalar

Iqlim ko'rsatkichlarining yil sayin tobora yomonlashib borayotganini insoniyat Yerdan shafqatsizlarcha foydalanishni davom ettirayotgani bilan bog'lash mumkin.

Ko'pchilik davlatlar tomonidan bu jarayon xavfsizlikka qarshi eng katta tahdid sifatida ko'rilmoqda. Dunyo bo'ylab sodir bo'lgan ayanchli hodisalar ekologik xavfsizlikni ta'minlashning qo'shimcha mexanizmlarini ishlab chiqishga yetarli darajada kuchli turtki berishi kerak. Yo'qsa keyinchalik juda kech bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.Ziyo.net.
2. M.Mamajonov. <Iqlim omillari>1999.
3. D.A. Qodirov SH.A Shokirov ,Qishloq xo'jaligida antropogen omillar' T2008.
4. M.K. Abdullayev ,A.A. Husanov "Ekologik omillar"

